

**THE LINGUISTIC LANDSCAPE OF THE WORLD IN THE
INTERPRETATION OF SCIENTIFIC DISCOURSE**

Jurayeva Nasibakhon Ganievna

Senior teacher of Andijan State Pedagogical Institute

nasibaxonjurayeva38@gmail.com

Абстракт: in this article, the idea that the world view has been applied to various fields as a system that generalizes the ideas about reality in the sense of the unity of all its constituent parts is discussed and the research conducted on these issues is expressed.

Key words: world view, lingvistic landscape of the world, artistic lingvistic landscape of the world, artistic discourse, the discourse of historical novels.

**ЯЗЫКОВОЙ ЛАНДШАФТ МИРА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ
НАУЧНОГО ДИСКУРСА**

Джураева Насибохон Ганиевна

Старший преподаватель Андижанского государственного
педагогического института

nasibaxonjurayeva38@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, что мировоззрение как система, обобщающая представления о действительности в смысле единства всех её компонентов, стало применяться к различным направлениям и аспектам, а также комментируются исследования, проведённые в этом направлении.

Ключевые слова: мировоззрение, языковое мировоззрение,

художественное языковое мировоззрение, художественный дискурс, дискурс исторических романов.

OLAMNING LISONIY MANZARASI ILMIY DISKURS TALQINIDA

Jo'rayeva Nasibaxon Ganiyevna

Andijon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi.

nasibaxonjurayeva38@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada olam manzarasi uning barcha tarkibiy qismlarining birligi ma'nosida voqelik haqidagi tasavvurlarni umumlashtiradigan tizim sifatida turli yo'nalish va jabhalarga tatbiq qilina boshlaganligi xususida fikr yuritilgan va bu borada olib borilayotgan tadqiqotlarga munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: olam manzarasi, olamning lisoniy manzarasi, olamning badiiy lisoniy manzarasi, badiiy diskurs, tarixiy romanlar diskursi.

KIRISH

Butun insoniyat tarixida global o'zgarishlar kechayotgan, dunyoni anglashning yangicha gibridd tamoyillari ildiz otayotgan bugungi kunda insonparvarlik tafakkurining o'zi ham dolzarb bo'lib bormoqda. Ana shu jarayonda, boshqa tomondan, jamiyatning ma'lum bir qismining milliy madaniyat va uning muammolari, ona tili, ta'lim, san'at, millat tarixi va hozirgi holatiga qiziqishi ortib borayotganini ko'rish mumkin. Milliy ongda asrlar davomida to'plangan, o'zbek madaniyatini va olamning o'ziga xos lisoniy manzarasini shakllantirgan barcha ma'naviy omillarni saqlab qolish ko'p jihatdan san'at va badiiy adabiyotning ta'sir kuchiga bog'liq bo'lib qoldi. Muhimi, badiiy diskurs orqali taqdim etilayotgan olamning badiiy lisoniy manzarasining nafaqat jamiyatga taalluqliligi, balki har bir qabul qiluvchi ongida muayyan bir tasavvur uyg'otishi uning ahamiyatini yanada orttiradi. Zero, badiiy matnning lisoniy manzarasi faqat

syujetlar, voqealar, personajlar dialoglari, ularning munosabatlaridagina iborat bo‘lib qolmay, balki muallifning g‘oyalari, fikrlari, his-tuyg‘ulari, iztiroblari, mulohazalarini ham o‘zida aks ettiradi. SHu tariqa, badiiy asarda ma’lum bir davrning badiiy in’ikosi va yozuvchi tafakkuriga xos olamning individual manzarasi muayyan bir muallifning nutq tizimi orqali taqdim etilgan bo‘lib, milliy mentalitetning o‘ziga xos lingvomadaniy xususiyatlarini aks ettiradi. Ayniqsa, tarixiy romanlar diskursida lingvomadaniy xususiyatlar yaqqol bo‘rtib ko‘rinadi.

Real olam manzarasi bilan ma’lum bir tarixiy davrga xos badiiy-majoziy tizim o‘rtasidagi mutanosiblik/nomutanosiblik kitobxon ongida asarning tarkibiy-semantik asosi bo‘lib xizmat qiladi. Butun matnni qamrab olgan bu qarama-qarshilik konseptual konfliktga aylanadi, uni amalga oshirish nafaqat syujet, kompozitsiya va voqea qurilishi, balki ko‘p jihatdan lingvistik va nutqiy vositalar yordamida amalga oshiriladi.

Antroposentrik paradigmaning jadal rivojlanishi ortidan "olam manzarasi" fenomeni va uning inson ongidagi in’ikosi masalasi dunyo tilshunoslarini birdek o‘ziga jalb eta boshladi. Olam manzarasi uning barcha tarkibiy qismlarining birligi ma’nosida voqelik haqidagi tasavvurlarni umumlashtiradigan tizim sifatida turli yo‘nalish va jabhalarga tatbiq qilina boshladi. Shu tariqa, *olamning lisoniy manzarasi, olamning ilmiy manzarasi, olamning milliy lisoniy manzarasi, olamning badiiy lisoniy manzarasi* kabi tushunchalar paydo bo‘ldi.

Olam manzarasi atamasi birinchi marta XIX asr oxiri – XX asr boshlarida nemis fizik olimi G.Gers tomonidan qo‘llangan bo‘lib, keyinroq kimyo, biologiya, texnika va boshqa sohalarda ham ishlatila boshladi. Tilshunoslikda nemis olimi Vilgelm fon Humboldt “tillarning farqlanishi faqat tovush va belgilarning farqlanishidagina emas, til tashuvchilarining olamni anglashiga ham bog‘liqdir”¹

¹ Гумбольдт фон в. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // в. Фон Гумбольдт Избранные труды по языкознанию. М. 1984. –С. 68-

degan g'oyasi bilan olamning lisoniy manzarasi tushunchasiga asos solgan bo'lsa, Y.L.Vaysgerber har bir xalqning ona tilida ma'lum bir dunyoqarash mavjudligi haqida fikr yuritib, olamning milliy manzarasi tushunchasiga yo'l ochadi².

Y.L.Vaysgerberning fikriga ko'ra, umummilliy dunyoqarash "til jamoasining taqdiriga, uning geografik joylashuvi va tarixiga, ma'naviy va tashqi sharoitlariga mos ravishda shakllangan. Bu holatlarning barchasi ikki xalq o'rtasida qanchalik o'xshash bo'lsa, shu holatlar natijasida vujudga kelgan va ma'lum bir tilga singib ketgan bir xil olam manzarasining ikki tilda bo'lishi dargumon. Xalqning taqdiri bilan uning tilidan chambarchas bog'liqroq narsa yo'q, xalq bilan uning tili o'rtasidan ko'ra yaqinroq munosabat yo'q, bundan ham uzoqroqqa borib, xalqning o'ziga xosligini uning tili qanchalik darajada yaratganini so'rashimiz kerak. Agar tarixiy jihatdan ko'rib chiqsak, xalqning o'z tili bilan qanchalik yaqin munosabatda ekanligini, xalqning taqdiri va o'ziga xosligi tilning xarakterini belgilaganini ko'rsak, jonli til va unda so'zlashuvchi jamoa o'rtasidagi zamonaviy munosabatlarda, birinchi navbatda, umumiy til bir til hamjamiyatining barcha a'zolariga yagona dunyoqarashni etkazishi diqqatga sazovordir. Biz tilning xalq xotirasi degan ta'rifini keltirdik: lekin xotira nafaqat oldingi taassurotlarni saqlaydi, balki keyingi ishlar uchun ham asosdir"³. Demak, xalq hayotining muayyan bir davriga oid til birliklari o'sha davr ruhiyatini tasvirlashda eng qulay uslubiy vosita sanaladi. Tilning ana shu kumullyativ funksiyasi asosida kelgusida "olamning lisoniy manzarasi va zamon kategoriyasi" mavzusi doirasida ham izlanishlar olib borish zaruratini belgilab beradi.

O'zbek tilshunosligida ham olam lisoniy va konseptual manzarasida til birliklarining ilmiy-amaliy tadqiqini o'rganishga qiziqish ortib bormoqda.

69.

² Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа / Пер. с нем., вступ. ст. и коммент. О.А. Радченко. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Едиториал УРСС, 2004. (– 232 с.) – С. 107-108

³ Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа / Пер. с нем., вступ. ст. и коммент. О.А. Радченко. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Едиториал УРСС, 2004. (– 232 с.) – С. 107-108

Olamning milliy lisoniy manzarasi xalq tili, dini, an'ana va urf-odatlarini, turmush tarzida shakllanib, san'ati va adabiyotida namoyon bo'ladi va milliy mentalitetga xos stereotip tushunchalarni aks ettiradi. O'zbek tilshunosligida "olamning lisoniy manzarasi" konsepsiyasi yuzasidan turli aspektlarda keng ko'lamli tadqiqotlar olib borilmoqda. N.Mahmudov, A.Nurmonov, A.Abduazizov, Sh.Safarov, E.Mamatov, A.Sobirov, Sh.Shaxobiddinova, J.Eltazarov, D.Xudayberganova, Z.Akbarova, M.Ergasheva, T.Sh.Maxmaraimova, D.Baxronova, M.Xalimova, 3.Baynazarov, M.R.Galiyeva kabi olimlarning ishlarida OLMning ilmiy-nazariy tushunchalari tizimlashtirildi va rivojlantirildi.

A.Nurmonovning "Paradigma va uning olamning lisoniy manzarasi (OLM) ga munosabati" maqolasida tildagi paradigmatic munosabatlarning tabiati batafsil yoritilib, paradigmatic munosabat muayyan belgi asosida xotirada bog'lanib turuvchi xilma-xil munosabatlarni o'z ichiga olishi va bu munosabatni chuqur o'rganish til egalarining xotirasida muhrlangan olamning lisoniy manzarasi (OLM) ni to'g'ri yoritishda katta ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi. Shuningdek, olim o'z maqolasida paradigma ichidagi kichik paradigmalar xususida ham fikr yuritadi.⁴ Tadqiqotimizda ana shu metodologik fikrlarga tayangan holda tarixiy romanlar leksikasining paradigmatic munosabatlarini yoritib berishga harakat qildik.

Sh.Safarov olamning lisoniy manzarasiga oid "lisoniy nisbiylik", "madaniy modellar" tushunchalarini kognitiv tilshunoslik nuqtai nazaridan oydinlashtirishga harakat qiladi. Masalan, bir xil fizik holatning turli etnik guruhlar tomonidan turlicha idrok etilishi ko'proq ekstralingvistik omillar bilan bog'liqligi haqidagi farazni o'rtaga tashlaydi⁵. S.A.Ikramovanning qarashlari ham olimning mazkur fikrini quvvatlaydi: "Olam manzarasi haqidagi qarashlarni quyidagicha

⁴ Nurmonov A.Paradigma va uning olamning lisoniy manzarasi (OLM) ga munosabati// ADU Ilmiy xabarnoma. 2009, - № 1. – B.54-61.

⁵ Safarov SH. S. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: - Sangzor nashriyoti, 2006. – B. 72.

umumlashtirish mumkin: olam manzarasi olamni idrok etish asosida uni tasavvurda qayta qurishdir; olam manzarasi olamni milliy idrok etish usulidir; olam manzarasi tashqi olamning inson tili, ruhiyati, borliqqa munosabatida aks etishidir; olam manzarasi olamning ko‘zgudagidek aksi bo‘la olmaydi; olam manzarasi insonning tashqi olam bilan aloqasi orqali hosil bo‘ladi”.⁶

Sh.Safarovning fikricha, kognitiv stereotiplar, modellar (freym, skript, ssenariy, geshtalt va hokazo) inson tarbiya topgan madaniy muhit bilan bog‘liq, zero, kognitiv birliklar madaniyatda mavjud bo‘lgan voqelik idroki asosida shakllanadi. Masalan, o‘zbeklardagi ot o‘yini «ko‘pkari» G‘arb mamlakatlari xalqlari uchun yot tushuncha (xuddi «kriket» o‘yini o‘zbeklar uchun notanish bo‘lganidek). Kognitiv modellarning etnomadaniy xususiyatlari haqida gapirib, madaniy modellarning vaqt davomida o‘zgarib turishi, bir madaniyatdan ikkinchisiga ko‘chishi, o‘zgacha mazmun olishi mumkinligini ta’kidlaydi.⁷

Z.A.Akbarovanning “Olam lisoniy manzarasining shakllanishida kognitiv o‘ziga xoslik” mavzusidagi doktorlik (DSc) ishida olam manzarasi, makon va zamon tushunchalarini kognitiv tilshunoslikka bog‘lab o‘rganish, olam lisoniy manzarasining pragmatik va psixolingvistik jihatlari, lisoniy ong, konsept va uning boshqa asosiy tushuncha hamda kategoriyalari, tilshunoslikda olamni modellashtirish asoslari tadqiq qilingan.⁸

Tadqiqotchi OLM tushunchasini quyidagicha izohlaydi: “Bizni qurshab turgan olam sistemaviy tabiatga egadir. U qismlarining o‘zaro bir-birini takozo etuvchi shartlangan munosabatdan tashkil topgan butunlikdir. Olam uzvlari inson ongida turlicha aks etadi. Olamning inson ongida aks etishi uning manzarasi

⁶ Ikramova S.A. Olamning lisoniy manzarasida makon kategoriyasi va milliy o‘ziga xoslik: Filol.fan.bo‘yicha falsafa d-ri (PhD) diss...avtoref. – Farg‘ona, 2018. – B.11

⁷ Safarov Sh. S. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: - Sangzor nashriyoti, 2006. - B.72.

⁸ Akbarova Z. Olam lisoniy manzarasining shakllanishida kognitiv o‘ziga xoslik. Filol.fanlari doktori (DSc) diss.aftoref. Farg‘ona, 2021.

sanaladi. Shunga ko‘ra, olamning diniy, afsonaviy, ilmiy, lisoniy manzaralari tushunchalari maydonga keldi”⁹.

D.K.Baxronovanning “O‘zbek va ispan tillarida olam manzarasining lingvokognitiv kategoriyalanishi” mavzusidagi doktorlik (DSc) ishi “olamning falsafiy manzarasi”, “olamning lisoniy manzarasi”, “olamning folklor manzarasi” kabi terminlar asosida olam manzarasi haqida jahon tilshunosligida mavjud nazariyalar o‘rganilganligi bilan ahamiyatlidir. SHuningdek, turli madaniyatga mansub til tashuvchilari tomonidan olam manzarasiga xos voqelikni har xil qabul qilish, uni aks ettirishning obrazli-hissiyotli, pragmatik va ekspressiv komponentlarining etnik jihatdan o‘ziga xosligini asoslash, olam manzarasining kognitiv-konseptual, milliy-madaniy va tarixiy-etimologik xususiyatini yoritish, olam manzarasida madaniy kod o‘rnini asoslash, til birliklarining ko‘chma ma’nolarini semantik tahlil qilish orqali ularning kognitiv-semantik, antropometrik, lingvomadaniy belgilarga asoslangan tavsifini ishlab chiqish masalalari qamrab olingan.¹⁰

Olamning frazeologik manzarasi ham o‘ziga xos kategoriya bo‘lib, milliy ong tushunchalarini obrazli tarzda ifodalashga xizmat qilali. Bu borada S.N.Chernikovanning “Национальная специфика фразеологической картины мира”¹¹, O.G.Xabarovanning “Оценочные фразеологизмы, восходящие к образам животного и растительного мира”¹² nomzodlik ishlari hamda V.V.Shkatovanning “Фразеологическая картина мира как объект

⁹ Akbarova Z. Olam lisoniy manzarasining shakllanishida kognitiv o‘ziga xoslik. Filol.fanlari doktori (DSc) diss.aftoref. Farg‘ona, 2021. – B. 23

¹⁰ Baxronova D.K. O‘zbek va ispan tillarida olam manzarasining lingvokognitiv kategoriyalanishi: Toshkent: 2022. – B. 10

¹¹ Черникова С.Н. Национальная специфика фразеологической картины мира: автореф. дисс.. канд. филол. наук. Воронеж, 2016.

¹² Хабарова О.Г. Оценочные фразеологизмы, восходящие к образам животного и растительного мира: автореф.дисс...канд.филол.наук, Москва, 2004.

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ”¹³, I.E.Turdiyevaning “Olamning lisoniy manzarasi va frazeologik tasvir”¹⁴ maqolalari kabi qator tadqiqotlar iboralarning olamning tasviriy manzarasini yaratishdagi o‘rni va ahamiyati tadqiq qilinganligi bilan ahamiyatlidir. Faktlardavn ko‘rinib turibdiki, ushbu yo‘nalish doirasida o‘zbek tilshunoslari oldida qilinishi kerak bo‘lgan muhim vazifalar o‘z tadqiqotchilarini kutib turibdi.

Olamning badiiy manzarasi tushunchasi inson va ob‘ektiv voqelik o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganish bilan bog‘liq deyarli barcha masalalarni ko‘rib chiqishga imkon beradi. Negaki, badiiy asarlar hayotning badiiy-obrazli in‘ikosi sifatida voqelikning barcha qirralarini jamlab ko‘rsatishga qaratilgan. San‘atning obrazlilik tabiatini inobatga olgan holda olamning inson ongida shakllangan badiiy manzarasidagi voqelikni idrok etishda uni badiiy voqelik sifatida qabul qilish kerak. Odatda, tarixiy romanlar diskursi lingvomadaniy til birliklarining keng ifoda maydoni sifatida millatning muayyan davrga xos madaniy qadriyatlari, xalqqa xos etnik, ijtimoiy-madaniy qarashlar, an‘ana, urf-odat va udumlar, kiyinish madaniyati, odob-axloq, muloqot odobi me‘yorlarini aks ettiruvchi muhim manba hisoblanadi.

Shu o‘rinda aytib o‘tish joizki, “Muayyan madaniyatga mansub lingvomadaniy birliklarni kontekst yoki yaxlit diskurs tarkibida olib tahlil qilish tadqiq etilayotgan birlikning semantik ma‘nosini yaxshiroq va ifodalibroq anglash imkonini beradi”¹⁵. Shu ma‘noda, tarixiy romanlar diskursining lisoniy tadqiqi tasvirlanayotgan davr ruhi, turmush tarzi, milliy lisoniy manzarasi haqida to‘liq

¹³ Шкатова В.В. Фразеологическая картина мира как объект лингвистического изучения //

Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. №1, том 7. 2012. – С.208-215

¹⁴ Turdiyeva I.E.Olamning lisoniy manzarasi va frazeologik tasvir //Eurasian journal of academic research Innovative Academy Research Support Center 2022

¹⁵ Turaboyeva S. Olamning lisoniy manzarasida lingvokulturologik birliklarning voqelanishi // Science and innovation: volume 1 issue 8 uif, 2022. – B. 1516-1522

tasavvurga ega bo‘lish bilan birga til birliklarini tizimlashtirish imkonini beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, olam manzarasining rang-barang va keng ko‘lamli tushunchalari insonning olamni anglashi, milliy ong va milliy til, tafakkur va til munosabatlari, tilning milliy-madaniy xususiyatlari kabi qator masalalarni qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbarova Z. Olam lisoniy manzarasining shakllanishida kognitiv o‘ziga xoslik. Filol.fanlari doktori (DSc) diss.aftoref. Farg‘ona, 2021.
2. Baxronova D.K. O‘zbek va ispan tillarida olam manzarasining lingvokognitiv kategoriyalanishi: Toshkent, 2022.
3. Ikramova S.A. Olamning lisoniy manzarasida makon kategoriyasi va milliy o‘ziga xoslik: Filol.fan.bo‘yicha falsafa d-ri (PhD) diss...avtoref. – Farg‘ona, 2018.
4. Nurmonov A.Paradigma va uning olamning lisoniy manzarasi (OLM) ga munosabati// ADU Ilmiy xabarnoma. 2009, - № 1. – B.54-61.
5. Safarov SH. S. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: - Sangzor nashriyoti, 2006 .- B.72
6. Turaboyeva S. Olamning lisoniy manzarasida lingvokulturologik birliklarning voqelanishi // Science and innovation: volume 1 issue 8 uif, 2022. – B. 1516-1522
7. Turdiyeva I.E.Olamning lisoniy manzarasi va frazeologik tasvir //Eurasian journal of academic research Innovative Academy Research Support Center 2022
8. Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа / Пер. с нем., вступ. ст. и коммент. О.А. Радченко. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Едиториал УРСС, 2004. (– 232 с.)

9. Гумбольдт фон в. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // в. Фон Гумбольдт Избранные труды по языкознанию. М. 1984, с. 68-69.
10. Хабарова О.Г. Оценочные фразеологизмы, восходящие к образам животного и растительного мира: автореф.дисс...канд.филол.наук, Москва, 2004.
11. Черникова С.Н. Национальная специфика фразеологической картины мира: автореф. дисс.. канд. филол. наук. Воронеж, 2016.
12. Шкатова В.В. Фразеологическая картина мира как объект лингвистического изучения // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. №1, том 7. 2012. – С.208-215